

RESENHA: A BIOLOGIA DE ROBERT ROSEN

Daniel Sander Hoffmann¹

ROSEN, Robert. *Essays on Life Itself*. New York: Columbia University Press, 2000. 361 p. (ISBN 0-231-10511-8, paperback edition)

Robert Rosen (1934-1998) deixou como legado uma impressionante produção intelectual nas ciências da vida, interrompida de forma lamentável após uma longa luta pessoal contra o diabetes e suas complicações. Se você é um(a) biólogo(a) profissional mas desconhece completamente esse trabalho não se preocupe, essa é apenas uma das lacunas proporcionadas por uma (des)educação sistemática fomentada por uma filosofia e uma história das ciências largamente polarizadas e incapazes, até o presente momento, de reconhecer o valor de certas formas de produção do saber. Se o presente texto conseguir motivar o interesse de ao menos alguns leitores de Episteme pela temática, terá cumprido seu papel.

Rosen ingressou como pós-graduando no programa de Biologia Matemática da Universidade de Chicago, em meados de década de cinquenta, sob a orientação de Nicholas Rashevsky. Isto ocorreu precisamente quando o último realizava uma radical revisão de seu pensamento, abandonando uma tradição physicalista da biologia teórica em benefício de uma nova visão da vida, por este denominada de “biologia relacional”. Rosen compreendeu rapidamente a mensagem, passando a desenvolver uma abordagem pessoal que se demonstrou extremamente inovadora e foi em decorrência fortemente combatida pelos bastiões da ciência ordinária. Como resultado, Rosen passou a participar conscientemente de um processo de retroalimentação, no qual publicava o resultado de suas pesquisas e observava as reações provocadas por estas na comunidade científica. Essas reações passaram por duas fases principais, a primeira sendo a livre interpretação de partes soltas de seu pensamento e sua subsequente refutação. Rosen utilizou isso para consolidar ainda mais a estrutura de seus argumentos, desenvolvendo uma base cada vez mais sólida em uma série de publicações. Posteriormente adveio a simples rejeição acrítica de suas idéias, que eram assim descartadas a priori. Isto serviu para que Rosen optasse finalmente por realizar uma crítica mais substancial aos próprios fundamentos nos quais se baseia a ciência moderna, apontando, e.g., para o fato de que a pressuposta “objetividade” da ciência é em si mesma algo extremamente *subjetivo*.

Para Rosen, como biólogo, a coisa mais importante na biologia era o *estudo da vida em si*. Isso já havia sido sugerido por Rashevsky, que percebeu que a *integração*

¹Departamento de Genética e Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. E-mails: hoffmanns@hotmail.com

irredutível manifesta nos seres vivos não podia ser capturada pelos modelos mecânicos derivados da física (nem por vários modelos agregados). Mas isso era precisamente o que *não estava sendo feito* pela “biologia molecular” (expressão esta que é um oxímoro nesse contexto, um paradoxismo), que sempre insistiu em que algo “vivo” deveria estar *morto* para ser estudado. Em outras palavras, qualquer *organização* deveria ser descartada, retendo-se apenas a base material. Mas a biologia relacional baseava-se precisamente no oposto, que pode ser resumido em: “jogue fora a matéria e fique com a organização”. O estudo dessa organização foi enfatizado desde o primeiro trabalho publicado de Rosen, e em todos os trabalhos subsequentes. Paradigmáticos desses estudos foram os assim chamados (*M-R*)-*systems*, ou modelos de metabolismo e reparo. Utilizando esses “animais abstratos”, no contexto de um “laboratório mental” propiciado por diversas ferramentas matemáticas, Rosen pôde derivar diversos resultados importantes. Em poucas palavras, um organismo é uma rede fechada de relações causais, contendo as sementes de sua própria produção. Atualmente diversos pesquisadores apontam para a evidente conexão entre esse trabalho e as idéias de Maturana e Varela, associadas à noção de *autopoiesis*, embora existam diferenças importantes. Isso já era em si suficientemente distante do assim chamado “paradigma newtoniano” para provocar a ira dos conservadores.

Subseqüentemente Rosen desenvolveu todo um corpo teórico associado à teoria da mensuração, para explicitar os problemas decorrentes do uso errôneo de observáveis da física para se descrever sistemas biológicos (ver e.g. seu *Fundamentals of Measurement and Representation of Natural Systems*, New York: North-Holland, 1978), bem como a concepção de “sistemas antecipatórios” (ver *Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical and Methodological Foundations*, Oxford: Pergamon Press, 1985). Sobre isto comentava já o grande ecólogo espanhol Ramón Margalef, em certo momento: “Esperamos, com Rosen, (...) que um sistema muito complicado pode conter partes que se podem utilizar como modelos preditivos de si mesmo e de seu entorno e aceitamos a possibilidade de generalizar descrições baseadas na observação local” (*Teoria de los Sistemas Ecológicos*, Universidad de Barcelona, 1993). Esta é de fato a essência de sistemas antecipatórios (como os organismos), que fazem modelos preditivos de seu meio e podem antecipar ações. Seria desnecessário comentar que tais “modelos” não são necessariamente presos ao plano cognitivo. Mesmo uma ameba “modela” o seu ambiente através de sua organização fundamental.

Muitas das idéias de Rosen foram sintetizadas em seu Opus *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin and Fabrication of Life* (New York: Columbia University, 1991), porém outras foram ali deixadas de lado por falta de espaço. Cabe destacar que a seqüência natural de *Life Itself* estava programada como um volume lidando especificamente com o problema do *desenvolvimento biológico* (tema propositadamente desconsiderado em *Life Itself*), mas este material encontra-se no momento não publicado, juntamente com diversos outros manuscritos. *Essays on Life Itself* pode ser visto como um complemento ao material do livro de 1991,

embora possa ser lido independentemente sem muita perda de compreensão. Voltemos agora para uma visão panorâmica do conteúdo deste.

Rosen prefacia *Essays on Life Itself* com um comentário sobre a receptividade que teve seu livro anterior, refletida na grande quantidade de correspondência recebida da parte de pesquisadores do mundo todo, que viram nas idéias ali apresentadas um paliativo para seu descontentamento com o paradigma hoje vigente. Rosen então comenta que essa correspondência o fez lembrar suas extensas viagens pela Europa oriental, anos antes, onde “a ortodoxia vigente, na época, era o materialismo dialético, que também prometia [como o paradigma newtoniano] a solução para tudo. Todos o aceitavam: era obrigatório fazê-lo. Mas ninguém realmente acreditava nele”.

O livro é dividido em cinco partes, em um total de 22 capítulos (alguns dos quais serão destacados no texto abaixo). Os capítulos da parte I (intitulada *Sobre a biologia e a física*) são essencialmente o texto de uma palestra proferida em um *workshop* sobre “limites ao conhecimento científico”, realizado em 1994 no *Santa Fe Institute*, uma instituição devotada ao estudo da “complexidade”. Embora Rosen fosse crítico com relação aos programas de “complexidade” e de “vida artificial” ali desenvolvidos, acabou por mudar de idéia, devido ao ambiente aberto de discussão ali encontrado. Na introdução à parte I Rosen sintetiza parte seu pensamento. Segundo ele, a questão mais fundamental em biologia é “o que é vida?”, como sintetizado no título do conhecido livro de Erwin Schrödinger. Segundo Rosen, qualquer questão se torna irrespondível se não nos permitimos um universo de discurso amplo o suficiente para respondê-la. Por exemplo, $Ax = B$ é largamente irrespondível em um universo de inteiros positivos. Para Rosen, os resultados de não-computabilidade gödelianos são um sintoma, surgindo já na matemática, de que estamos utilizando um universo de discurso muito limitado. Esses limites são *impostos* na matemática por um excesso de “rigor”, e na ciência por um excesso de “objetividade” e de “contexto independência”. Na ciência, considera-se usualmente que organismos vivos são sistemas materiais especiais (particulares), derivados de uma classe mais ampla de sistemas inorgânicos não-vivos. Tendemos assim a *reduzi-los*, a expressar suas propriedades em termos de subsistemas inorgânicos, sujeitos a uma lista de condições restritivas. Esta, segundo Rosen, é uma manifestação de um “dogma central” segundo o qual não podemos aprender algo novo sobre a *matéria* estudando os seres vivos. Existem muitas diferenças entre sistemas vivos e não-vivos, mas nunca foi possível se elaborar uma *lista* ou *algoritmo* demarcando esses sistemas. A ausência desses algoritmos implica na ausência de um procedimento de decisão, através do qual se possa obter “organismo” a partir de um universo mais amplo de sistemas inorgânicos. Em outras palavras, organismos são não-computáveis.

O matemático Kurt Gödel herdara um mundo ainda reverberando devido aos recém descobertos paradoxos da teoria dos conjuntos de Cantor, bem como à descoberta, mais antiga, das geometrias não-euclidianas. Havia concordância em que a causa do problema deveria ser localizada e eliminada. O filósofo Bertrand Russel culpou as assim chamadas “definições impredicativas”, ou círculos viciosos, por

grande parte do problema. O matemático Hilbert defendeu a posição de que todo resíduo de semântica deveria ser eliminado da matemática, com sua substituição por mais sintaxe, de forma a tornar a matemática mais rigorosa e “objetiva”. Foi precisamente isso que o programa de Gödel destruiu impiedosamente. Seus resultados indicam que um universo matemático construtivo e finitamente gerado, constituído de sintaxe pura, é muito pobre para se fazer matemática. Em outras palavras, semântica e impredicações são essenciais para a matemática, não é possível substituí-las por mais regras sintáticas e algoritmos. Considerando-se que os sistemas matemáticos são genericamente não-formalizáveis, segue que as construções totalmente sintáticas é que são casos especiais, e não o contrário, como muitos eram levados a crer.

É precisamente no contexto da discussão acima que as idéias de Rosen se apresentam como uma contribuição extremamente original. Para Rosen, a biologia nos ensina que o mesmo é válido para o mundo material em que vivemos. Nesse sentido, a biologia está para a física contemporânea como a teoria dos números (com toda a sua semântica vinculada) está para uma simples formalização desta. Um organismo biológico é um repositório de *significados* e impredicações que não pode, portanto, ser reduzido a uma descrição puramente sintática e algorítmica. Se isso é assim, argumenta Rosen, a questão de Schrödinger não é uma questão empírica, o mesmo sendo válido para a Biologia em si: o “empírico” está para a biologia assim como a “contagem” está para a teoria dos números! Este parece ser um fato objetivo largamente desconsiderado pela maioria dos biólogos. Mas se organismos são irreduzíveis a modelos algorítmicos, computáveis, isso implica em que organismos possuem modelos não-computáveis ou não-formalizáveis. Rosen denomina tais sistemas de *complexos*, trazendo então novo sentido a essa palavra já tão desgastada no contexto das assim chamadas “ciências da complexidade”, as quais na acepção roseniana lidam apenas com “complicação”, e não com a real complexidade do mundo (daí sua reserva para com centros de estudo da complexidade, tais como o *Santa Fe Institute*). Se a realidade é “complexa” nesse sentido, segue-se que o paradigma newtoniano está largamente equivocado, o mundo é muito mais genérico do que pensávamos, e vínhamos de fato usando um universo de discurso extremamente limitado. Uma consequência importante disso, enfatizada por Rosen, é que *a computabilidade não é, ela mesma, uma lei da matemática ou da Natureza*. A física e a biologia contemporâneas estão equivocadas, e a biologia evolutiva, com seus algoritmos derivados do darwinismo (a parte da biologia mais prontamente aceita pelos físicos, o que é sintomático) está também largamente equivocada.

Na segunda parte do livro (intitulada *Sobre a biologia e a mente*), Rosen volta-se para o problema da mente, comparando o problema mente-cérebro com seu equivalente vida-organismo. Mais uma vez enfoca os problemas do reducionismo e da objetividade. Os diversos capítulos dessa seção salientam que as tentativas de associar “objetividade” com algoritmos e sua execução são extremamente equivocadas no âmbito dos estudos da mente. O primeiro capítulo da seção (*The Church-Pythagoras thesis*) revisa mais de dois milênios de história da matemática, remontando a tese

(falha, segundo Rosen) do matemático Church a Pitágoras. No fim do capítulo, Rosen refuta a tese segundo a qual todos os processos efetivos são computáveis. No capítulo seguinte Rosen aborda explicitamente o problema dos *loops* auto-referenciais e das impredicações, vindo a relacionar o problema mente-cérebro com o problema de mensuração em física e com o conceito de *objetividade*. O capítulo subsequente é uma continuação natural do anterior, generalizando muitos dos argumentos previamente levantados na seção. Aqui entra uma releitura da causalidade aristotélica, sendo o genoma identificado com a causa formal. Rosen também argumenta que sistemas complexos, para serem estudados, devem ser colocados no contexto de sistemas maiores, e não apenas dissecados como tradicionalmente feito. O capítulo 7 (*On psychomimesis*), anteriormente publicado no *Journal of Theoretical Biology*, é uma discussão adicional sobre *mimese* e o teste de Turing, e o último capítulo da seção lida com um assalto direto ao reducionismo e sua inabilidade em lidar com os sistemas biológicos.

A terceira parte de *Essays on Life Itself*, intitulada *Sobre a genericidade*, toma um rumo um pouco diferente das anteriores. Essa seção expande um tema originalmente tratado em *Life Itself*, sobre a relação entre o geral e o especial. Sistemas mecânicos são não-genéricos de várias formas (são “simples”, na concepção do autor), enquanto a maior parte dos sistemas (incluindo os biológicos) são genéricos (e portanto complexos). Os primeiros são caracterizados por uma pobreza de vinculações causais, enquanto os últimos possuem “outros modos de vinculação causal”, que vão além das relações puramente mecânicas. Rosen remonta a origem dessas idéias ao trabalho do matemático René Thom (ganhador da *Field Medal*, o equivalente matemático do prêmio Nobel) sobre estabilidade estrutural e morfogênese. Esta seção tem um caráter mais técnico, e se volta um pouco mais para especialistas. Mas as mensagens contidas são de cunho geral, e podem ser compreendidas pelo leitor médio. O primeiro capítulo da seção (*Genericity as information*) aparece também (em uma versão em francês) em um *Festschrift* em homenagem a René Thom. É um texto extremamente interessante, onde Rosen joga com a substituição entre substantivos e adjetivos. Tomemos como exemplo os termos *turbulento* e *turbulência*. A ciência lida basicamente com o primeiro caso, com o adjetivo. Na mecânica dos fluidos, e.g., falamos de “água turbulenta”, “óleo turbulento”, “ar turbulento”, etc. Mas se invertermos a situação, e falarmos da “turbulência do óleo”, estaremos tratando a *qualidade* como objeto de estudo, ao invés do material. O mesmo é válido para palavras como *vivo* e *vida*. Se falarmos da “vida do hipopótamo”, ao invés de “hipopótamo vivo”, e da “vida da borboleta” ao invés de “borboleta viva” estaremos tratando da vida em si como uma coisa objetiva, como um objeto igualmente digno de estudo. Cada organismo particular é, nesse caso, apenas um adjetivo da vida, em contextos diversos, em várias formas contingentes de realização. Isso, segundo Rosen, é intolerável para o empiricista. Mas é precisamente esta troca entre substantivos e adjetivos, argumenta Rosen, que está na base da pergunta do físico quântico Schrödinger, “O que é vida?”. No mesmo espírito poderíamos bem indagar, em

física, “o que é turbulência?” ou “o que é rigidez?”. O fato, argumenta Rosen, é que não temos um processo que possa separar os aspectos de “substantivo” e de “adjetivo” dessas qualidades, elas estão fora do paradigma vigente. Isso levanta a questão de “substitutabilidade”, e permite que Rosen critique a abordagem reducionista tradicional, que reduz a vida a uma “pilha de escombros” e exige que esta pilha seja um *substituto* para o todo original, perdendo no processo todo e qualquer vínculo com as propriedades essenciais. O argumento de Rosen baseia-se em uma matemática bem desenvolvida, sendo que a discussão desta está além do escopo da presente resenha. Outros capítulos da seção lidam com temas tais como a sintaxe e a semântica nas linguagens, o aspecto *degenerado* (na acepção técnica do termo) dos sistemas fechados, e outros temas correlatos.

A parte IV (denominada *Similaridade e dissimilaridade em biologia*) tem relação com tópicos tais como a forma biológica e a morfogênese, com aplicação em áreas como a biomedicina e a aplicação da teoria de controle. Cabe destacar o capítulo 17, denominado *O que se precisa para se fazer um organismo?*, onde Rosen desenvolve as principais idéias associadas à *fabricação* de seres vivos. É interessante destacar, neste ponto, algumas idéias expressas por Rosen em uma entrevista concedida a uma rede de televisão da Bélgica, em 1997 (poucos meses antes de sua morte). Nessa entrevista, Rosen deixa transparecer sua grande preocupação com algumas questões éticas. De fato, em seu livro anterior (*Life Itself*) Rosen sugerira a linha a ser seguida para a fabricação da vida, deixando em aberto as etapas finais. Quando indagado sobre o motivo disso, Rosen lembrou que, durante os últimos 30 ou 40 anos, muitas pessoas têm se preocupado com o “lado negro” da biotecnologia, com a possibilidade de sua aplicação para fins obscuros. Muitas pessoas se preocupam de fato com a aplicação da cibernética e de seus princípios “mecânicos” na alteração de seres vivos, como representado, e.g., pelo romance “A ilha do doutor Moreau”, de H.G. Wells (os fãs da série *Jornadas nas estrelas* podem pensar no filme *A invasão dos borgs*, seres híbridos, meio humanos meio máquinas). Mas, enquanto os físicos e biólogos se limitarem ao pensamento mecanicista em voga, não serão capazes de realizar coisas realmente “perigosas”, na acepção de Rosen. Por exemplo, existe uma área de pesquisa conhecida como “matéria programável”, que promete uma grande revolução na criação de sistemas autônomos, capazes de executar ações elaboradas ainda mal compreendidas. Sabe-se que as instituições militares das principais potências mundiais investem muitos recursos em centros de pesquisa destinados a essas pesquisas, o que é *extremamente* sugestivo. Mas para Rosen, as ferramentas da engenharia genética e de outras áreas associadas não devem ser motivo para grande preocupação. Porém, na medida em que sua nova noção de *complexidade* for melhor assimilada, a situação pode mudar radicalmente, de forma análoga à descoberta da fissão nuclear, que tem obviamente outros fins além da produção de energia para sustentar uma população humana em crescimento. Seguindo esse raciocínio Rosen afirmou, na entrevista, ter evitado conscientemente publicar parte de suas pesquisas precisamente devido a esse temor. Mas alegou também não ser totalmente contra esse desenvolvimento, devido

ao grande potencial para aplicações benéficas. Por outro lado, Rosen confessou que poucas pessoas seriam capazes de fazer isso e que, se um colega seu conseguia captar 15% de sua mensagem, outro colega captava outros 15%, de forma que duvidava que alguém mais fosse capaz de levar tais idéias adiante. Em função disso, tomava a divulgação dessas idéias como de responsabilidade pessoal, ao contrário dos desenvolvimentos da física nuclear, que foram realizados de forma difusa, por um grande número de pesquisadores. Após a morte de Rosen, a verificação de suas afirmações aparentemente se tornou impossível.

O leitor de *Episteme* talvez tenha ficado curioso com relação ao conteúdo do capítulo 17, porém não deve esperar uma “receita de bolo” para a fabricação de seres artificiais. De fato, nesse capítulo Rosen utiliza um enfoque mais filosófico do que tecnológico, chamando a atenção para a noção de causalidade *imane*nte e para a distinção entre *existência* e *essência* no âmbito de seu pensamento, além de fazer referência a aspectos da biologia relacional e dos sistemas de metabolismo e reparo acima discutidos, desenvolvidos com o auxílio da teoria matemática das categorias. Rosen discute ainda os assim chamados “problemas de realização”, bem como a distinção entre máquinas e organismos. Rosen chama a atenção para o fato de que a fabricação de algo como um organismo é muito diferente da simulação ou imitação de seu comportamento (Rosen chama isso de *biomimesis*), em contraste com a prática vigente, e.g., em experimentos de “origem da vida”. A chave está, segundo o autor, no fato de que qualquer *realização* física de um organismo deve necessariamente possuir *modelos não-computáveis*. Rosen conclui afirmando que, para se construir um organismo, é necessário *muito mais do que temos atualmente*. Se certos pesquisadores se dessem conta desse importante resultado teórico, muitos recursos poderiam ser poupados e utilizados em outras atividades mais produtivas.

A última parte do livro (intitulada *Sobre a biologia e a tecnologia*) retoma muitas das idéias anteriores, sendo dedicada à relação especial existente entre as ciências da vida e as aplicações tecnológicas. Os capítulos dessa seção têm a ver com o que podemos aprender sobre outras disciplinas a partir de uma compreensão dos modos de organização biológica, e não com o que podemos aprender de biologia a partir de outras disciplinas (como a física). Rosen utiliza o termo *tecnologia* em um sentido amplo, que inclui problemas de uma natureza social e ambiental. Para Rosen, a Natureza oferece uma vasta enciclopédia (com bilhões de anos de experiência) sobre como resolver problemas complexos (e como não resolvê-los). As soluções encontradas pela evolução biológica são de grande elegância e beleza, em contraste com os “conflitos mortais” que as originaram. Conforme Rosen, portanto, não podemos usar os métodos da Natureza, mas podemos (e devemos) usar suas soluções. Adicionalmente, o autor sustenta que existem muitas homologias entre os modos biológico e social de organização, o que permite que o estudo de uma área se reflita em conhecimento da outra. Para tanto, argumenta que a situação é semelhante à analogia mecano-óptica desenvolvida por Hamilton (que é abordada no capítulo 14), que possibilitou a descoberta de coisas profundas sobre óptica através do estudo da

mecânica, e vice-versa (o que não significa redução de uma disciplina à outra). Segundo Rosen, os modelos relacionais que atuam como ponte entre a biologia e a tecnologia nos proporcionam uma pedra de Roseta para utilizar a enciclopédia da Natureza. Rosen utiliza a metáfora da *quimera* para motivar o estudo da enciclopédia biológica no contexto tecnológico. Em biologia, o termo conota um organismo que possui mais do que o número usual de genitores. Um exemplo, utilizado pelo autor, é o do caranguejo ermitão, um crustáceo que não possui uma carapaça própria e que se utiliza de uma concha de molusco vazia, adornada com anêmonas, para sua proteção. A nossa civilização, em sua opinião, se tornou repleta de quimeras homem-máquina e máquina-máquina, que manifestam novas funções emergentes que seus constituintes não possuem se tomados isoladamente. Nesse sentido, estruturas sociais e ecossistemas são plenamente quiméricos, bem como complexos ativos em bioquímica. Na opinião de Rosen, o intercâmbio misterioso entre genótipo e fenótipo é bem manifesto nas quimeras, bem como a noção de *função*. A abordagem roseniana à função biológica é importante no contexto da tecnologia, pois implica que um subsistema é descrito em termos *daquilo que ele vincula*, ao invés de exclusivamente em termos *daquilo que o vincula*. Um aspecto central da discussão é que o intercâmbio de funções em quimeras é uma noção inerentemente *cooperativa*, e não competitiva. Uma das principais lições que a biologia tem a oferecer à tecnologia, portanto, é que *a cooperação é selecionada* no decorrer da evolução, e que a vida seria impossível sem ela. Consequentemente, problemas organizacionais complexos podem e devem ser resolvidos via cooperação e não por poder e competição. Isto demonstra, mais uma vez, o papel que a ética desempenha no trabalho do autor.

Outra linha de pesquisa desenvolvida na última seção é a noção dos “efeitos colaterais”, que surgem em toda tentativa de controle de sistemas “complexos” (no sentido roseniano acima exposto) com o uso de controles “simples”, como é prática na medicina ocidental. Rosen chama a atenção para o fato de que esses efeitos colaterais usualmente apresentam um “efeito cascata” resultando em um regresso infinito devastador. A enciclopédia biológica consiste largamente em ilustrações de como tais efeitos podem ser evitados. O resultado é usualmente um sistema relacional com propriedades similares às dos sistemas de metabolismo e reparo de Rosen, que são “fechados sob causação eficiente”. Em termos mais específicos, deve haver um *loop* relacionando um “próximo estágio” na cascata com estágios anteriores. Essa é uma característica básica de uma *impredicação*, como anteriormente discutido. Lembre-se de que a ciência atual proíbe o uso de *impredicações* em suas formalizações teóricas. Este é um bom momento, sugiro, para se refletir a respeito de uma questão básica: deve a medicina ocidental se impor às limitações arbitrárias da ciência oficial, ou deve, a exemplo de sua contrapartida oriental, lidar com os problemas sob uma perspectiva mais aberta? Quero lembrar ao(a) leitor(a) de que não estamos aqui falando de concepções “místicas” ou fantasiosas sobre formas alternativas de cura. Estas considerações são produto de uma linha de pesquisa científica extremamente séria e bem conduzida, lidando com os fundamentos da lógica, da matemática e do método

científico. Adicionalmente, o conhecimento decorre do estudo minucioso da organização biológica. Devemos, mais uma vez, permitir que dogmas interrompam a expansão do conhecimento e sua aplicação para a efetiva resolução dos problemas complexos? É importante destacar que a noção de *função* sofre profunda resistência da biologia ortodoxa, porque parece carregar uma noção de “design”. E isso porque esse termo inevitavelmente conduz à idéia de *teleologia*. Mas Rosen oferece, em seu livro, argumentos convincentes a favor do uso da noção funcional como adequada em biologia, inclusive no contexto de formalismos matemáticos.

O livro aborda também a noção de “biônica”, relatando seu desenvolvimento histórico e criticando-a abertamente em todos os aspectos. Esta noção tem profunda relação com a representação de organismos como simples máquinas, introduzida por Descartes e utilizada por diversos pesquisadores modernos. A disciplina moderna de biônica teve um grande impulso no período de 1958 a 1968, nos Estados Unidos, depois que a então União Soviética lançou o primeiro satélite espacial. De fato, o desenvolvimento desta área, no contexto da cibernética e de outras disciplinas, foi considerado como estratégico na época. Rosen recorda os inúmeros congressos e simpósios então realizados sobre a temática (muitas vezes referida como “auto-organização”), durante essa década. De grande destaque era o estudo da conexão entre o cérebro e o computador, como evidenciado e.g. no modelo do *perceptron* de Rosenblatt, e suas variantes. Atualmente o único remanescente desta área, segundo Rosen, é o campo da “inteligência artificial”. Cabe destacar (um fato não evidenciado por Rosen) que existe pelo menos outra escola de biônica, criada na Alemanha por Werner Nachtigall (ver, e.g., *Das grosse Buch der Bionik: neue Technologien nach dem Vorbild der Natur*, München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2000). Essa escola é ainda plenamente ativa, embora o autor desta resenha desconheça os detalhes de sua relação com a linha descrita por Rosen.

Espero que a breve descrição acima fomenta algum interesse por parte do/a leitor/a de *Episteme*, levando-o/a a buscar a leitura da obra na íntegra. O ideal é que o conjunto de suas obras seja lido, para que se obtenha uma visão mais precisa. Isso é de fato indispensável, pois o complexo pensamento de Rosen impede qualquer tentativa de síntese de suas idéias. O experimentalista talvez estranhe um pouco o enfoque de Rosen, mas isso de fato faz parte de sua visão da biologia. Rosen relata, e.g., que muitos experimentalistas solicitaram-lhe que propusesse experimentos explícitos para verificação de suas idéias. Mas Rosen afirma não haver feito isso porque, para ele, *as questões básicas em Biologia não são empíricas, mas sim conceituais*. Para Rosen é no âmbito da arte e da “manufatura”, e não em um laboratório tradicional, que ampla verificação pode ser obtida. Talvez a filosofia e a história das ciências possam se beneficiar do estudo de sua obra, trazendo assim uma contribuição adicional para nosso entendimento de todas as formas de produção do saber.